
REESCRIBIENDO EL RECUERDO: LOS/AS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS/AS Y LA TRANSICIÓN POLÍTICA A LA DEMOCRACIA EN EL ESTADO ESPAÑOL

Lupicinio Íñiguez
Joaquín Navajas
Félix Vázquez

Universitat Autònoma de Barcelona

Resumen

En esta contribución se analiza la construcción social de la memoria y del recuerdo de la transición política española. Inicialmente, hemos considerado su aprehensión con el uso de herramientas analíticas de doble factura: las que permiten el acceso a los discursos que circulan socialmente y las que permiten identificar la memoria de la población.

Hemos comenzando por el estudio de la conceptualización que la "gente corriente" hace de este proceso histórico. Se ha diseñado un estudio preliminar en el que han participado 186 personas. Los datos se han analizado con técnicas de Análisis del Discurso. Los resultados muestran tres unidades definidoras de la conceptualización de la Transición Política: (a) Personajes, (b) Conocimiento de la transición (c) Cronología y secuencialización.

Las conclusiones del estudio permiten reflexionar sobre el papel de la construcción y reconstrucción de la memoria en la legitimación o deslegitimación de un sistema político.

Palabras clave: Memoria social. Construcción social Palabras clave

Abstract

In this contribution we analyze the social construction of Spanish political transition memory. We consider two kinds of analytical tools to approach, on one hand, the social discourse and, on the other hand, the memory of the population.

We begin with the study of "ordinary people" notion of this historical process. There are 186 people on the preliminary study. We use the Discourse Analysis technique, and the results show three definition units in the conceptualization of Spanish Political Transition. The first definition unit is the characters; the second one is the knowledge; and the third one is the chronology and the sequence of events.

The study conclusions allow to think about the role of memory construction and reconstruction in the legitimation of political systems.

Keywords: Social Memory. Social Construction.

1. Objetivos

En esta Contribución que presentamos se analiza la construcción social del recuerdo de la transición política de la dictadura franquista a la democracia representacionista.

Creemos que es pertinente establecer una distinción conceptual entre la Memoria y la Historia. La primera referida a las diferentes narrativas nominales de los acontecimientos ocurridos durante el período que, con las discrepancias habituales, situamos entre los años 1975 y 1979. Y la segunda, que se corresponde con el proceso de conversión de estas narrativas en la historia reificada e institucionalizada de dicho período.

Podríamos sintetizar en dos los planteamientos de análisis susceptibles de ser utilizados para el abordaje de este planteamiento.

El primero consiste en la aprehensión de las narrativas mediante el recurso a la historia oral u otro tipo de técnica que haga aflorar las experiencias de los actores protagonistas en el proceso.

El segundo consiste en la aprehensión de la memoria, con el uso de herramientas analíticas de doble factura:

- a.- las que permitan el acceso a los discursos que circulan socialmente.
- b.- las que permiten identificar la memoria de la población.

Obviamente, ambos planteamientos no son incompatibles ni excluyentes, pero la limitación temporal impide un desarrollo más amplio del que aquí presentamos.

2. Breve reseña del estudio.

El planteamiento global del estudio contempla el análisis de 3 dimensiones que parecen pertinentes en la dilucidación del proceso constitutivo de la memoria.

1. La constatación de hechos vehiculados a través de los medios de comunicación producido de forma sincrónica al proceso histórico. Por razones de accesibilidad se toma en consideración, particularmente, la prensa escrita.
2. La reconstrucción que a partir del momento mismo de la transición política y todo el proceso posterior a la aprobación de la constitución se ha hecho de los momentos, acontecimientos, y "personajes" de la Transición a través, igualmente de los medios de comunicación.
3. La conceptualización que en el momento presente la "gente corriente" hace de este proceso histórico.

3. La conceptualización de la Transición política por parte de una muestra de estudiantes universitarios.

Este vasto programa de investigación lo hemos secuencializado, en razón de su mayor accesibilidad, comenzando por el estudio de la conceptualización.

Por ellos se ha diseñado un estudio preliminar con el propósito de poner en marcha un dispositivo analítico que nos permita el acercamiento a los procesos de memoria y de recuerdo de la transición política.

En este estudio han participado 186 personas que han respondido a la pregunta:

"¿Como le explicarías a una persona que no lo sabe qué es la Transición política española?"

En razón de un estudio que se realiza en paralelo sobre la Guerra Civil española, ésta iba acompañada de otra que se realizaba en los mismo términos pero referida a esta cuestión. Aunque las influencias mutuas de las dos preguntas son evidentes creando un contexto interrogativo particular, no vamos a desarrollarlas aquí, lo que no ha de significar que no deban ser tenidas en cuenta.

Análisis

Para la realización del análisis se ha recurrido al uso de una metodología cualitativa y más concretamente al análisis del discurso.

La evolución y ejecución del análisis consistió en la realización de tres etapas:

- Identificación de tópicos discursivos.
- Obtención del marco de referencia contextual.
- Elaboración de índices semánticos de interpretación.

A modo de resumen podemos sintetizar en 3 los componentes marco que constituyen las unidades definidoras de la conceptualización de la Transición política en la muestra estudiada.

Sin embargo, antes de comenzar a detallar estos 3 componentes-marco no quisiéramos pasar por alto algunos "vacíos conceptuales" que muestran como a veces la memoria de la política y la política de la memoria caminan de la mano.

"¿Como le explicaría a una persona que no lo sabe que es la Transición política española?"

"Creo que me lo tendrían que explicar a mí".

"No sabría como explicarle que fue la transición política".

"Primero me informaría".

"No tengo mucha idea tampoco de lo que llegó a ser ya que las ideas son confusas para mí".

Primer componente marco: Personajes

Por lo que respecta a la aparición de personajes destaca la profusión de alusiones a Franco, que es designado como Franco mayoritariamente, aunque también se alude a su persona como el general Franco, e incluso el Caudillo.

La importancia de la aparición de esta figura en las conceptualizaciones sobre la transición política viene determinada porque a través de ella se ofrece el marco histórico de contextualización.

Asimismo esta figura siempre aparece vinculada a uno de los polos que definen la transición, concretamente a la dictadura.

Otro de los personajes que al igual que el anterior, pero en el polo opuesto, aparece también citado profusamente, es el rey, al que se alude como: el rey, rey Juan Carlos, rey de España, Juan Carlos, y también de una manera más general sin eludir concretamente al personaje se hace referencia al borbón o a los borbones, que suele ser una de las denominaciones estereotípicas utilizadas en ambientes nacionalistas.

Un tercer personaje que ocupa un lugar destacado en los discursos es el de Suárez. Figura que siempre aparece asociada a la idea de motor o ejecutor del cambio del régimen.

Otro personaje que aparece en algunas de las conceptualizaciones es la figura de Felipe González. Lo más destacado de su aparición es que aparece asimilado y confundido con la figura de Suárez.

Un último personaje es el que se manifiesta a través de la alusión a partidos políticos, concretamente la UCD, el CDS, el PCE, y el PSOE.

Y con esto acabamos los personajes.

Segundo componente marco: Conceptualización de la transición.

No se produce una conceptualización sino una descripción en términos temporales de paso de un estado a otro (dictadura-democracia).

La descripción vehicula un concepto de valor donde el primer polo del concepto (dictadura) se nos muestra como inferior o minusvalorado y pernicioso con respecto al segundo (democracia). Conviene señalar no obstante, que esta distinción valorativa se realiza no es base a las diferentes características definitorias de cada sistema político, sino en cuanto a la valoración totalizadora y comparativa entre los mismos:

"Fue el paso del Franquismo a la democracia, todo un cambio en que se comenzó a respirar verdadera libertad y un cambio político, económico y social. Una España más abierta a las personas y a los nuevos proyectos, y a Europa"

Un segundo grupo de respuestas que pueden ser agrupadas son las que hacen referencia al proceso de reorganización entendido como una preparación y creación de las condiciones posibles para dar inicio a un proceso a partir de un momento determinado:

"Fue una época de "cambio". El país se reorganizó en todos los niveles para permitir el paso de una dictadura a una monarquía democrática. El término ya no se refiere al cambio político como tal. Toda España tuvo que cambiar, se amplían las libertades, se fomenta la diversidad política, económica, cultural".

Un último conjunto de definiciones es el que hace referencia a la transición como un proceso sobrevenido, es decir al margen de las intervenciones, acciones y voluntades de los ciudadanos:

"La transición política en el estado español fue el período entre la muerte del anterior jefe de estado y la consecución de un gobierno firme y estable. Durante este tiempo, se redactó la constitución actual y fue un período en el cual los gobernantes se esforzaron por dar más libertad al país y a todos los ciudadanos"

Tercer componente marco: Cronología, secuencialización.

La vaguedad es el elemento característico que modula las referencias a la cronología o secuencialización del desarrollo de la transición.

Encontramos aquí desde definiciones que enmarcan la transición política en los períodos que se corresponden con el final de la Guerra Civil, y la celebración del referéndum para la reforma política de las primeras elecciones (incluso alterando la cronología de estos acontecimientos), hasta definiciones que sitúan el origen de la transición en la muerte de Franco y el final en la celebración de elecciones, haciendo referencia estas de una manera general o bien ensayando una aproximación cronológica. En algunos casos se alude a la aprobación de la constitución como el período de finalización del proceso:

"Cuando murió Franco, caudillo de España, se produjeron una serie de acontecimientos antes que un partido político gobernara en democracia. En un principio hubiera continuado la dictadura con Primo de Rivera, pero este fue asesinado en un atentado con coche bomba. A la muerte de Primo de Rivera, y gracias a la actividad clandestina, comenzó a emerger la democracia, ya que el régimen Franquista había terminado y el país comenzó a obtener libertades: prensa, tv, y radio.

Con el paso del tiempo, los partidos políticos se hicieron más fuertes y se hizo el primer sufragio para elegir presidente. A partir del primer partido político con Adolfo Suárez a la cabeza, se restauró paulatinamente la democracia. Aunque hubo algunos problemas y Suárez tuvo que dimitir, le sustituyó otro partido político, y siguió la democracia."

"Empieza después de la muerte de Franco, es el paso de la dictadura a la democracia, tal paso se dio en 1975".

"España en aquella época estaba gobernada por una dictadura, el jefe de la cual era Franco. Al morir Franco, queda una España sin partidos políticos ni sistema de gobierno. Durante el gobierno de Franco se habían hecho muchas obras públicas (construcción de pantanos, carreteras), pero sin una base fuerte económica (suerte tuvimos de los turistas que vinieron a España a gastarse sus dineros). España se convirtió en una democracia y aparecieron muchos partidos políticos como el PSOE, PP.

Ganaron los socialistas y como jefe de gobierno se instauró Suárez. España vuelve a ser libre de la presión de la dictadura y vuelve a aparecer la libertad de Prensa".

4. Elementos de Conclusión.

1.- Por lo que se refiere a lo que se podría denominar protagonistas de la transición democrática, podemos destacar que lo que los estudiantes marcan como punto de inflexión del proceso, es la desaparición de Franco y la aparición del rey. Ambos personajes siempre aparecen asociados incluso en algunos casos se señalan vinculaciones o relaciones sucesorias.

Asimismo es importante destacar la poca importancia que en la memoria de los estudiantes se le otorga a las organizaciones. En el mismo sentido es de destacar la no aparición como protagonista del pueblo, al que siempre se representa en la historia oficial como motor o elementos de presión propiciador de la transición.

2.- Lo primero que destaca con respecto a la conceptualización de la transición, es que esta no se formula como tal, sino como descripción.

3.- No existe una secuencialización precisa del proceso.

En síntesis, a modo de conclusión general, es importante afirmar que estas conclusiones aquí esbozadas aunque aparentemente pueden resultar banales, tienen una repercusión que trasciende con mucho la mera anécdota de la identificación de personajes públicos destacados, la conceptualización y caracterización de un período o la ubicación cronológica o secuencialización. En efecto, la memoria, la circulación de la memoria, la construcción y reconstrucción de la memoria, son importantes en la medida en que ayudan a legitimar o deslegitimar un sistema y asimismo en la medida en que la legitimación o deslegitimación de un sistema pueden favorecer el desorden y consecuentemente el cambio.